

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdukarimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtojeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi 562 Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv 565 Yusupov Kodirjan Batirovich
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка..... 569 Нуратдинова Наргиза Бахтияровна
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети) 572 Юсупова Сохила Сайфиевна
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish..... 575 Shamiyeva Manzura Fayzullayevna
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati 579 Sardorxon Quvondiqov
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida..... 584 Miraxmedov Fatxulla
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari..... 590 Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini 595 Nematullayeva Madina Zafarovna
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari 598 Xalimov Moxir Karimovich
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar..... 603 Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi 607 Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari..... 611 Axmedova Zilola Muxtor qizi
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства 617 Азизова Д. А.
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi..... 622 Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari..... 625 Xudaybergenova Adolat Usmanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi..... 629 Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish..... 635 Boboyeva Nafosat Tulqin qizi
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika..... 639 Xolmatova Ziroatxon Anvarovna
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati..... 642 Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi..... 645 Madaminov Oribdjan Nishanbayevich

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abduljalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Iloxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISHDA KREATIV SHAXSNI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR

Rizoyeva Muslima Raxmonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0009-0985-281X>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirish masalasi yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Maqolada kreativ shaxsning pedagogik modeli va uning tarkibiy komponentlari tahlil qilinadi. Tasviriy faoliyat asosida bolalarda originallik, moslashuvchanlik, g'oyalar oqimi hamda refleksiya kabi kreativlik indikatorlarini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Muallif tomonidan mashg'ulotlarni motivatsion-tasavvuriy, muammoli-ijodiy, noan'anaviy texnikalar hamda refleksiv-taqdimot bloklari asosida tashkil etish taklif etiladi. Shuningdek, kreativlikni baholash uchun monitoring indikatorlari tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari tasviriy faoliyat orqali bolalarda ijodiy tashabbuskorlik, mustaqillik va estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolaning ilmiy yangiligi maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik tizim va mashg'ulotlar modelining taklif etilganligidadir.

Kalit so'zlar: kreativ shaxs, kreativ fikrlash, tasviriy faoliyat, maktabgacha ta'lim, metodik tavsiyalar, noan'anaviy tasviriy texnikalar, kreativlik indikatorlari, refleksiya.

Abstract: This article examines the issue of forming a creative personality in preschool children through visual arts activities in preschool educational institutions. The aim of the study is to develop methodological recommendations for fostering creative thinking in children during visual activities.

The article analyzes the pedagogical model of a creative personality and its structural components. The possibilities of developing creativity indicators such as originality, flexibility, idea fluency, and reflection are substantiated. The author proposes organizing activities based on motivational-imaginative, problem-creative, experimental (non-traditional techniques), and reflective-presentation blocks.

In addition, a monitoring system for assessing creativity development indicators is developed. The research results contribute to the development of children's creative initiative, independence, and aesthetic perception. The scientific novelty of the study lies in proposing a methodological system and a model of activities aimed at forming a creative personality in preschool children.

Key words: creative personality, creative thinking, visual arts activity, preschool education, methodological recommendations, non-traditional art techniques, creativity indicators, reflection.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования креативной личности у детей дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Цель исследования заключается в разработке методических рекомендаций по развитию креативного мышления детей в процессе изобразительной деятельности.

В статье анализируется педагогическая модель креативной личности и её структурные компоненты. Обоснованы возможности развития таких показателей креативности, как оригинальность, гибкость мышления, поток идей и рефлексия. Автор предлагает организовывать занятия на основе мотивационно-воображаемого, проблемно-творческого, экспериментального (нетрадиционные техники) и рефлексивно-презентационного блоков.

Также разработана система мониторинговых показателей для оценки уровня развития креативности. Результаты исследования способствуют развитию творческой инициативы, самостоятельности и эстетического вкуса у детей. Научная новизна статьи заключается в разработке методической системы и модели занятий, направленных на формирование креативной личности у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: креативная личность, креативное мышление, изобразительная деятельность, дошкольное образование, методические рекомендации, нетрадиционные техники рисования, показатели креативности, рефлексия.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida insonning kreativ fikrlashi va ijodiy faoliyatga tayyorligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsning faqat bilim va ko'nikmalarini shakllantirish bilan cheklanmay, balki unda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish, yangicha g'oyalarni ilgari surish va ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham talab etadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanib, aynan shu davrda bolaning tasavvuri, fantaziyasi, obrazli tafakkuri va ijodiy faolligi shakllana boshlaydi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirishda tasviriy faoliyat alohida pedagogik imkoniyatlarga ega. Tasviriy faoliyat jarayonida bola rang, shakl va obrazlar orqali o'z tasavvurini ifodalaydi, yangi g'oyalarni yaratadi, muammoli vaziyatlarda ijodiy yechim topishga harakat qiladi hamda o'z ijodiy mahsulotini namoyon etadi. Shu bois tasviriy faoliyat orqali bolalarda kreativ shaxs sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot ob'ekti – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalarni o'qitish jarayoni.

Tadqiqot predmeti – tasviriy faoliyat asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishga qaratilgan metodlar, vositalar va metodik tavsiyalar tizimi.

Tadqiqot maqsadi – tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

1. Kreativ shaxs va kreativ fikrlash tushunchalarining pedagogik-psixologik mazmunini tahlil qilish.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishning nazariy asoslarini aniqlash.
3. Tasviriy faoliyatning bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini ochib berish.
4. Tasviriy faoliyat asosida kreativ shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik tavsiyalar tizimini ishlab chiqish.
5. Taklif etilgan metodik yondashuvlarning samaradorligini amaliy jihatdan asoslash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ fikrlash va ijodiy faoliyatni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kreativlik shaxsning yangi g'oyalarni yaratish, muammoli vaziyatlarga yangicha yondashish hamda mavjud tajribani yangi shaklda qayta ishlash qobiliyati sifatida talqin qilinadi.

Bolalarda kreativlikning shakllanishi va rivojlanishi psixologik jihatdan tasavvur, fantaziya va ijodiy faoliyat bilan uzviy bog'liqdir. L. S. Vigotskiy bolalar ijodiy faoliyatining psixologik asoslarini tahlil qilib, tasavvur va fantaziya ijodiy faoliyatning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, inson miyasi nafaqat oldingi tajribani saqlaydi, balki shu tajriba elementlarini yangi kombinatsiyada birlashtirib, yangi obrazlar va g'oyalarni yaratish imkoniyatiga ham ega ^[4]. Shu sababli bolalarning tasavvuri va fantaziyasini rivojlantirish ijodiy faoliyatning muhim sharti hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida tasviriy faoliyat bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. T. S. Komarovning tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, tasviriy faoliyat (rasm chizish, loydan shakllar yasash, aplikatsiya) bolalarda estetik idrok, tasavvur, obrazli tafakkur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tasviriy faoliyat orqali bolalarda atrof-muhitni estetik idrok etish, rang va shakllarni his etish hamda badiiy obraz yaratish ko'nikmalari shakllanadi [5].

Kreativlik fenomeni shaxsning muhim sifatlaridan biri sifatida ko'plab psixologik tadqiqotlarda ham o'rganilgan. E. E. Podguzovning fikricha, kreativlik shaxsning yuqori psixik funksiyalari rivoji asosida shakllanadigan hamda muammolarni mustaqil ko'ra olish va ularni hal qilishning yangi usullarini topish qobiliyati bilan namoyon bo'ladigan shaxsiy sifat hisoblanadi [6]. Tadqiqotlarda kreativlik shaxsning bilish jarayonlari, motivatsiyasi, ijtimoiy muhit va pedagogik ta'sir bilan bog'liq holda rivojlanishi ko'rsatib berilgan.

Mahalliy pedagogik tadqiqotlarda ham ijodiy faoliyatni rivojlantirish masalasi alohida o'rganilgan. Xususan, B. R. Adizov ta'lim jarayonini ijodiy tashkil etish o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy faollikni rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [3].

Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarda kreativlikni rivojlantirish masalasi ko'proq umumiy pedagogik yoki boshlang'ich ta'lim nuqtayi nazaridan o'rganilgan bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali kreativ shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik tizim yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, tasviriy faoliyat asosida kreativ shaxs modelini aniqlash, kreativlik indikatorlari asosida monitoring tizimini ishlab chiqish hamda mashg'ulotlarni metodik bloklar asosida tashkil etish masalalari alohida ilmiy tadqiqotni talab qiladi.

Mazkur tadqiqot aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar tizimini ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lib, mavjud ilmiy ishlardan farqli ravishda kreativ shaxs modeli, metodik bloklar tizimi va mashg'ulotlar namunalari taklif etishi bilan ajralib turadi.

Kreativ shaxs deganda mustaqil fikrlay oladigan, o'zining ijodiy tashabbusini erkin namoyon qiladigan, muammoli vaziyatlarda original yechim topa oladigan, turli g'oyalarni yaratish va ularni amaliy natijaga aylantirishga qodir, o'z faoliyatini angelaydigan va baholay oladigan (refleksiv) shaxs tushuniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ shaxs sifatleri ko'proq o'yin, muloqot va tasviriy faoliyat jarayonida tabiiy tarzda namoyon bo'ladi. Chunki tasviriy faoliyat bolada erkin obraz yaratish, rang va shakl orqali his-tuyg'ularni ifodalash, real hayotni yangi talqinda qayta qurish, kompozitsiya tuzish, detal qo'shish hamda ijodiy mahsulotni taqdim etish imkonini beruvchi universal pedagogik vositadir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda kreativ shaxsni shakllantirish metodikasini ishlab chiqishda, avvalo, "kreativ shaxs"ning pedagogik modelini aniqlashtirish hamda u qanday kompetensiyalar majmuasidan tashkil topishini belgilab olish zarur. Metodik tavsiyalar va mashg'ulotlar tizimi bolada aynan qaysi sifatlar, ko'nikmalar va psixologik-pedagogik xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qilishini aniq ko'rsatmasa, ta'lim-tarbiya jarayonining natijadorligini baholash, monitoring qilish va ilmiy asoslash qiyinlashadi. Shu sababli tadqiqot doirasida kreativ shaxs profili nafaqat nazariy talqin, balki amaliy-mezonli yondashuv asosida ishlab chiqildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kreativ shaxs (maktabgacha yoshdagi bola kontekstida) deganda tasviriy faoliyat jarayonida o'z g'oyasini mustaqil yaratishga intiladigan, yangicha tasavvur va obrazlar hosil qila oladigan, muammoli vaziyatlarda moslashuvchan yondashadigan, ijodiy tajribadan qo'rqmaydigan, o'z faoliyatini angelaydigan va izohlab bera oladigan shaxs tushuniladi. Bunday shaxsning shakllanishi bolada tasavvur va tafakkurning uyg'un rivojlanishi, emotsional erkinlik, ijodiy tashabbus va ijtimoiy muloqotning faollashuvi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kreativ shaxs modeli integrativ xarakterga ega bo'lib, kognitiv (bilish), emotsional-irodaviy, motivatsion va kommunikativ omillarni birlashtiradi.

Kreativ shaxsning pedagogik modeli quyidagi tarkibiy komponentlar asosida izohlanadi: motivatsion-qadriyatli komponent, kognitiv-kompetensiyaviy komponent, faoliyat-amaliy komponent, emotsional-irodaviy komponent, kommunikativ-kompetensiyaviy komponent hamda refleksiv-baholovchi komponent. Har bir komponent tasviriy faoliyat jarayonida o'ziga xos ko'rsatkichlar orqali namoyon bo'ladi va shunga mos ravishda kompetensiyalar tizimi shakllanadi (1-jadval).

1-jadval

№	Komponent nomi	Mazmuni	Shakllanadigan kompetensiyalar
1	Motivatsion-qadriyatli komponent	Bolaning tasviriy faoliyatga qiziqishi va ijodiy faoliyatdan zavqlanishi	Ijodiy qiziqish, tashabbuskorlik, yangilikka ochiqlik
2	Kognitiv-kompetensiyaviy komponent	Kreativ fikrlashni ta'minlovchi bilish jarayonlari (tasavvur, fantaziya, obrazli tafakkur)	Obrazli fikrlash, moslashuvchan fikrlash, muammo yechish

3	Faoliyat-amaliy komponent	Tasviriy faoliyat jarayonida amaliy ko'nikmalarni namoyon etish	Material va texnikani tanlash, noan'anaviy usullarni qo'llash
4	Emotsional-irodaviy komponent	Ijodiy faoliyat jarayonida emotsional erkinlik va qat'iyat	O'z his-tuyg'ularini ifodalash, sabr-toqat, xatodan qo'rqmaslik
5	Kommunikativ komponent	Guruhdagi ijodiy muloqot va hamkorlik	Fikr almashish, jamoaviy ijod, boshqalarning ishiga hurmat
6	Refleksiv-baholovchi komponent	O'z ijodiy faoliyatini tahlil qilish va baholash	O'z ishini izohlash, xulosa chiqarish, o'zini baholash

Yuqoridagi komponentlar asosida maktabgacha yoshdagi bola uchun kreativ shaxs profili quyidagi umumiy kompetensiyalar majmuasini o'z ichiga oladi: ijodiy tashabbuskorlik va qiziqish, yangicha fikrlash (originallik va g'oyalar oqimi), variantli yondashuv (moslashuvchanlik), ijodiy mustaqillik (tanlov va rejalar), ijodiy tajriba (noan'anaviy texnikalarda sinov), detallashtirish va boyitish (kompozitsiya va mazmun), hamkorlik va muloqot (ijtimoiy kreativlik), refleksiya (o'zini anglash va izohlash), emotsional ifoda va estetik did. Mazkur kompetensiyalar tizimi kreativ shaxsni shakllantirishning mazmuniy mezonlari sifatida ham xizmat qiladi va ishlab chiqilgan monitoring indikatorlari (originallik, moslashuvchanlik, g'oyalar oqimi, detallashtirish, mustaqillik, refleksiya) bilan mantiqan uyg'unlashadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonida bolalarda kreativ shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish tasodifiy yondashuv asosida emas, balki ilmiy-metodik tamoyillar hamda pedagogik talablar asosida amalga oshirilishi lozim. Kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimi, bir tomondan, bolaning psixologik rivojlanish qonuniyatlari va yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, ikkinchi tomondan esa amaliyot sharoitida real tatbiq etilishi mumkin bo'lgan, izchil, bosqichli hamda mezonli baholash bilan ta'minlangan metodik kompleks sifatida shakllantirilishi zarur.

Mashg'ulotlar tizimini loyihalash tamoyillari deganda tasviriy faoliyatning mazmuni, shakllari, metodlari, vositalari hamda monitoring mexanizmlarini tashkil etishda qo'llaniladigan ilmiy-pedagogik qoida va talablar majmui tushuniladi. Ushbu tamoyillar izchil amalga oshirilganda tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarning kreativ fikrlashi va kreativ shaxs sifatlarini shakllantiruvchi samarali pedagogik jarayonga aylanadi.

Maqsadga yo'naltirilganlik tamoyiliga ko'ra mashg'ulotlar tizimi aniq maqsad va kutiladigan natijalar bilan loyihalangani. Har bir mashg'ulot "faqat rasm chizish" yoki "bo'yash" bilan cheklanmay, bolalarda kreativ fikrlashning muayyan komponentini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik vosita sifatida rejalashtiriladi. Bunda mashg'ulot maqsadi kreativlik indikatorlari (originallik, moslashuvchanlik, g'oyalar oqimi, detallashtirish, mustaqillik, refleksiya) bilan bog'lanadi, kutiladigan o'zgarishlar oldindan belgilanadi va yakuniy bosqichda shu o'zgarishlar refleksiya hamda monitoring orqali qayd etiladi.

Shaxsiga yo'naltirilganlik tamoyilida bola ta'lim jarayonining markaziy subyekti sifatida qaraladi. Mashg'ulotlar tizimi bolalarning individual qiziqishi, qobiliyati, rivojlanish sur'ati va ehtiyojlarini inobatga olgan holda loyihalangani. Tarbiyachi "tayyor namunaga ergashtiruvchi" emas, balki yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi bo'lib, bolaga erkin tanlov (rang, syujet, texnika, detal) imkonini beradi. Natijadan ko'ra jarayonni rag'batlantirish, differensial yordam ko'rsatish va har bir bolaning ijodiy uslubini hurmat qilish ushbu tamoyilning metodik talablari hisoblanadi.

Variativlik va ochiqlik tamoyili mashg'ulotlarda ochiq ijodiy topshiriqlar ustuvor bo'lishini talab qiladi. Ochiq topshiriqlarda bitta "to'g'ri javob" bo'lmaydi; bola bir nechta yechim variantlarini ishlab chiqadi, ijodiy tanlov qiladi va tasvirni turlicha talqin etadi. Tarbiyachi "shunday chiz" yo'riqnomasi o'rniga "qanday variantlar bo'lishi mumkin?" savolini qo'yadi, bola esa izlanish va tajriba orqali o'z g'oyasini shakllantiradi.

Faoliyatga asoslanganlik tamoyiliga ko'ra maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlik bevosita amaliy faoliyat jarayonida rivojlanadi. Shu bois mashg'ulotlar "ko'rsatib berish va takrorlash"ga emas, bolaning sinab ko'rishi, tajriba qilishi, o'zgartirishi va kashf etishiga tayangan holda tuziladi. Noan'anaviy texnikalarni sinash, materiallarni solishtirish, rasmni boyitish va faoliyat davomida yangi yechim topish aynan shu tamoyilning amaliy ifodasidir.

Muammolilik tamoyili kreativ fikrlashni kuchaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida muammoli vaziyatlarni mashg'ulotlar tizimiga kiritishni talab qiladi. Mashg'ulotda "ijodiy qiyinchilik" elementi bo'lishi, bola muammoni sezishi va yechimni mustaqil izlashi zarur. Masalan, material cheklovi, noodatiy shart yoki "bir rasmda ikki faslni ko'rsat" kabi vaziyatlar bola tafakkurini faollashtirib, moslashuvchan fikrlash va variantlilikni rivojlantiradi.

Bosqichlilik va izchillik tamoyili mashg'ulotlar tizimini oddiydan murakkabga qarab qurishni, topshiriqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirishni nazarda tutadi. Dastlab motivatsion va erkin tasvirlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, keyin muammoli vaziyatli topshiriqlar, so'ng murakkab kompozitsion va kichik loyiha ishlari kiritiladi. Yakuniy bosqichlarda esa taqdimot va refleksiya orqali umumlashtirish amalga oshiriladi. Bu izchillik kreativ fikrlash dinamikasini barqaror oshiradi.

Integratsiyalashganlik tamoyili tasviriy faoliyatni alohida ajratilgan mashg'ulot sifatida emas, balki nutq rivoji, o'yin, musiqa, tabiat kuzatuv va dramatisatsiya bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi. Ertak asosida rasm chizish, musiqa tinglab emotsional rang tanlash, tabiatni kuzatib, so'ng fantaziya bilan boyitish kabi integratsiyalar tasavvur va tafakkur uyg'unligini kuchaytiradi.

Emotsional qulaylik va xavfsizlik tamoyili bolada xatodan qo'rqmaslik, erkin fikrlash va o'ziga ishonchni ta'minlashni metodik talab sifatida belgilaydi. Tarbiyachi tanqid o'rniga qo'llab-quvvatlovchi muloqot usullaridan foydalanishi, "noto'g'ri" degan baholashni cheklab, "yana boshqa variant bo'lishi mumkin" yondashuvini qo'llashi zarur. Har bir ishni qadrlash, ijodiy urinishni rag'batlantirish va psixologik iqlimni ijobiy saqlash kreativ shaxs rivoji uchun asosiy shart hisoblanadi.

Refleksivlik tamoyili mashg'ulot yakunida refleksiya va taqdimotni majburiy bosqich sifatida loyihalashni talab qiladi. Bola "men nimani chizdim?", "nega shunday tanladim?", "yana qanday bo'lishi mumkin?" kabi savollar orqali o'z tanlovini anglaydi, tajribani umumlashtiradi va keyingi ijodiy faoliyatga motivatsiya oladi. "Galereya" ko'rinishidagi taqdimot, mini-nutq va ijobiy fikr bildirish refleksiyani kuchaytiradi.

Monitoring va mezonlilik tamoyili mashg'ulotlar tizimida baholash jarayonining oldindan rejalashtirilishini, indikatorlar va darajalar orqali o'lchanishini talab qiladi. Bunda kuzatuv varaqasi (diagnostik karta), kreativ rubrika (past-o'rta-yuqori), portfolio hamda boshlang'ich-yakuniy taqqoslash vositalari tizimli qo'llanadi. Bu yondashuv natijani subyektiv bahodan chiqarib, ilmiy-mezonli tahlilga olib keladi.

Resurs va muhitni ta'minlash talabi esa mashg'ulotlar tizimi samarali bo'lishi uchun zarur vositalar va sharoitlar (an'anaviy va noan'anaviy materiallar, "ijod burchagi", didaktik kartalar, ko'rgazma joyi, ishlarni saqlash tizimi) bilan ta'minlanishini nazarda tutadi. Resurslar mavjud bo'lgan muhitda bola erkin tanlov qiladi, tajriba o'tkazadi va ijodiy natijaga erishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirish metodikasini amaliyotga tatbiq etish uchun mashg'ulotlar tizimini maqsadli, bosqichli va izchil tashkil etish talab etiladi. Bunda mashg'ulotlarning mazmuni tasodifiy tanlanmasdan, kreativ shaxs profilida belgilangan kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik bloklar asosida tizimlashtirilishi muhim. Kreativ fikrlash va kreativ shaxs sifatleri bir yo'nalishdagi mashg'ulotlar bilan emas, balki turli metodik vazifalarni qamrab oladigan kompleks ta'lim tizimi orqali shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mashg'ulotlar tizimini bloklar bo'yicha tashkil etishning metodik mohiyati shundan iboratki, har bir blok kreativ fikrlashning muayyan komponentlarini faollashtirishga xizmat qiladi, bloklar o'zaro mantiqiy ketma-ketlikda qo'llanadi hamda yakunda bolalarda ijodiy mustaqillik, originallik, moslashuvchanlik, detallashtirish, refleksiya va ijtimoiy ijodkorlik kabi kompetensiyalarni izchil shakllantirishga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan, mashg'ulotlar tizimi to'rtta metodik blok asosida loyihalandi: A) motivatsion-tasavvuriy blok, B) muammoli-ijodiy blok, C) noan'anaviy texnikalar bloki, D) refleksiv-taqdimot bloki.

A-blok. Motivatsion-tasavvuriy mashg'ulotlar bloki. Motivatsion-tasavvuriy blok mashg'ulotlar tizimining boshlang'ich, yo'naltiruvchi bosqichi bo'lib, unda bolalarda tasviriy faoliyatga qiziqish, ijodiy kayfiyat hamda fantaziya va tasavvur jarayonlari faollashtiriladi. Mazkur blokning metodik ahamiyati shundaki, u bola ongida ijodiy faoliyatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirib, keyingi bloklar uchun psixologik va bilish asoslarini tayyorlaydi.

Ushbu blokda tarbiyachi bolaning "ijodiy kirish holati"ni yaratadi: syujetli motivatsiya, emotsional fon, erkin tasvirga undovchi savollar va assotsiativ mashqlar orqali bolada g'oya paydo bo'lishi tezlashadi. Natijada bola tasviriy faoliyatga "shablon bajarish" sifatida emas, "ijodiy izlanish" sifatida kirishadi.

Blokning mazmunida ertak va voqea asosida rasm chizish, "Nima bo'lardi agar...?" turidagi savollar, dog'dan obraz topish, rang orqali his-tuyg'uni ifodalash kabi yo'nalishlar ustuvor bo'ladi. Bu jarayonlarda bolalarda ijodiy faollik ortadi, g'oya yaratish faollashadi, originallikning boshlang'ich ko'rinishlari kuzatila boshlaydi. Demak, A-blok natijasida bolalar tasviriy faoliyatga erkin kirisha oladi va o'z g'oyasini yaratishga tayyor holatga keladi.

B-blok. Muammoli-ijodiy mashg'ulotlar bloki. Muammoli-ijodiy blok kreativ shaxsni shakllantirishda eng muhim metodik bloklardan biri hisoblanadi. Chunki kreativ fikrlashning asosiy belgilaridan biri muammoli vaziyatlarda yangicha yechim topa olishdir. Mazkur blokda tasviriy faoliyat jarayoniga muammo elementi kiritilib, bola "tayyor yo'l" bilan emas, fikrlash orqali o'z ijodiy yechimini topishga yo'naltiriladi.

Ushbu blok bolalarning tafakkur operatsiyalarini (analiz, sintez, taqqoslash, moslashtirish, rejalash) faollashtiradi hamda kreativ fikrlashning moslashuvchanlik komponentini kuchaytiradi. Masalan, cheklangan sharoitda ijod qilish ("faqat ikki rang bilan chiz"), muqobil variantlar ishlab chiqish ("bitta predmetni uch xil talqin qil"), yoki kompozitsion muammolarni hal qilish ("rasm markazini top, fon va obyekt nisbatini tanla") kabi vazifalar bolaning fikrlashini tartibga soladi va ijodiy yechimni ongli qurishga olib keladi.

B-blok natijasida bolalarda variantlilik va moslashuvchanlik oshadi, muammo yechish tajribasi shakllanadi, rasm mazmuni mantiqan boyiydi hamda strukturaviy jihatdan tartibga tushadi. Ya'ni kreativ fikrlash faqat fantaziya emas, balki "yechim topish" darajasida namoyon bo'la boshlaydi.

C-blok. Noan'anaviy texnikalar asosidagi mashg'ulotlar bloki. Noan'anaviy texnikalar bloki kreativ fikrlashni kuchli faollashtiruvchi metodik blok bo'lib, u bolalarning ijodiy tajribasini kengaytiradi va erkin eksperiment qilishga yo'naltiradi. Mazkur blokda tasviriy faoliyat faqat qalam va bo'yoq bilan cheklanmaydi; kollaj, monoprint, gubka, ip, tabiiy materiallar, tuzli bo'yoq kabi innovatsion usullar orqali tashkil etiladi. Bu esa bolada kutilmagan effekt va natija yuzaga keltirib, kreativ fikrlashni tabiiy rag'batlantiradi.

C-blokning metodik ahamiyati shundaki, noan'anaviy texnikalarda bola ko'pincha "tayyor natijani" oldindan bilmaydi; u sinaydi, xatoni tajriba sifatida qabul qiladi, o'zgartiradi va yangicha tasviriy ifoda topadi. Natijada originallik kuchayadi, detallashtirish ortadi, sensor tajriba orqali tasavvur imkoniyatlari kengayadi, tasviriy ifoda vositalari banki boyiydi.

Shu tariqa C-blok natijasida bolalarda shablondan chiqish, tajriba qilish, yangi usulni sinash va ijodiy eksperiment madaniyati shakllanadi.

D-blok. Refleksiv-taqdimot mashg'ulotlar bloki. Refleksiv-taqdimot bloki mashg'ulotlar tizimining yakunlovchi, natijani mustahkamlovchi bosqichi bo'lib, unda bola o'z ijodiy ishini tahlil qiladi, izohlaydi, taqdim etadi hamda boshqalarning ishidan xulosa chiqaradi. Ushbu blok kreativ shaxs modelidagi refleksiv-baholovchi komponentni shakllantiradi va bolani ijodiy faoliyatga ongli munosabat bildirishga o'rgatadi.

D-blok doirasida "galereya" usuli, mini-taqdimot ("men shuni chizdim, chunki..."), refleksiv savollar ("yana boshqacha bo'lishi mumkinmi?"), portfolio asosida ishlarni tartiblash kabi shakllar qo'llanadi. Bu jarayon bolada nutqiy ifoda, kuzatuvchanlik, ijodiy tanlovni asoslash va o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ijodiy ishlarning birgalikda ko'rib chiqilishi kommunikativ kompetensiyalarni kuchaytirib, ijtimoiy kreativlikni ham shakllantiradi.

D-blok natijasida bola o'z ijodiy tajribasini anglaydi, o'sishni sezadi va keyingi faoliyatga ongli motivatsiya bilan kirishadi. Ya'ni kreativ shaxs sifatlari barqarorlashadi va mustahkamlanadi.

Bloklar o'rtasidagi metodik ketma-ketlik. Mazkur bloklar alohida-alohida ishlatilmaydi, balki bir-birini to'ldiruvchi izchil tizim sifatida qo'llanadi. Ularning umumiy mantiqiy ketma-ketligi quyidagicha: motivatsiya va tasavvur → muammoli ijod → noan'anaviy tajriba → refleksiya va taqdimot. Aynan shu ketma-ketlik orqali bolalarda kreativ shaxsning motivatsion, kognitiv, amaliy, emotsional hamda refleksiv komponentlari bosqichma-bosqich rivojlanadi.

Namuna mashg'ulotlar ishlanmasi (konspektlar)

1-mashg'ulot. "Sehri daraxt" (Fantaziya va originallik)

Yosh guruhi: 5–6 yosh

Mashg'ulot turi: Rasm chizish (open-ended)

Maqsad: bolalarda originallik va fantaziyaning rivojlantirish, obraz yaratish ko'nikmasini shakllantirish.

Vazifalar:

- "oddiy daraxt"dan farqli yangi obraz yaratish;
- ranglar orqali his-tuyg'uni ifodalash;
- detallar qo'shish orqali rasmni boyitish.

Jihozlar: qog'oz, guash/akvarel, mo'yqalam, rangli qalam, salftetka.

Jarayon:

1. Motivatsiya: "Sehri o'rmonda daraxtlar odiy emas. Ular gapiradi, kuladi, uchadi..."
2. Ochiq topshiriq: "Sehri daraxtni o'zing xohlaganicha chiz."
3. Mustaqil ijod: bolalar rasm chizadi, tarbiyachi savollar bilan yo'naltiradi:
 - "Daraxtning barglari qanday bo'ladi?"
 - "U nimani sevadi?"
4. Mini-taqdimot: har bola 1–2 gap bilan rasmni izohlaydi.
5. Refleksiya: "Eng yoqqan joyi qaysi? Nega?"

Baholash (indikator):

- Originallik – noodatiy g'oya;
- Detallashtirish – elementlar ko'pligi;
- Refleksiya – izohlash darajasi.

2-mashg'ulot. "Dog'dan obraz top" (Assotsiatsiya va moslashuvchanlik)

Yosh guruhi: 4–6 yosh

Turi: Noan'anaviy texnika (dog'li rasm)

Maqsad: assotsiativ fikrlash, moslashuvchanlik va originallikni rivojlantirish.

Jihozlar: bo'yoq, qog'oz, pipetka yoki mo'yqalam, salfetka.

Jarayon:

1. Motivatsiya: "Bugun rasm bizga yordam beradi – dog'lar ichidan obraz topamiz."
2. Amaliy qism: tarbiyachi bo'yoqdan 2–3 dog' tushiradi, bola qog'ozni buklab ochadi.
3. Ochiq topshiriq: "Dog' nimaga o'xshaydi? Uni rasmga aylantir."
4. Ijod: bola dog'ni qush, baliq, odamcha, robot, gulga aylantiradi.
5. Refleksiya: "Sen qanday obraz topding? Boshqalar qanday topdi?"

Baholash:

- Originallik
- Moslashuvchanlik (variantlar)
- G'oya oqimi

3-mashg'ulot. "Ikki rang bilan chizaman" (Muammoli yondashuv)

Yosh: 5–7 yosh

Turi: PBL (muammoli)

Maqsad: cheklangan sharoitda kreativ yechim topish, moslashuvchanlikni oshirish.

Jihoz: 2 ta rangli bo'yoq, qog'oz, mo'yqalam.

Jarayon:

1. Muammo: "Bugun faqat 2 rang bor. Lekin rasm chiroyli bo'lishi kerak."
2. Topshiriq: "Tabiat manzarasini 2 rang bilan tasvirla."
3. Variant izlash: bolalar rangni aralashtirib yangi tus olishga urinadi.
4. Ijod: fon, obyekt va detal ishlanadi.
5. Taqdimot: "Men shu yo'l bilan yechim topdim..."

Baholash:

- Moslashuvchanlik
- Muammo yechish
- Detallashtirish

4-mashg'ulot. "Kelajakdagi transport" (Fantastik syujet)

Yosh: 5–6 yosh

Maqsad: originallik, g'oyalar oqimi, "nima bo'lardi agar" fikrlashni rivojlantirish.

Jihoz: qog'oz, rangli qalam, flomaster.

Jarayon:

1. "Kelajakda mashinalar qanday bo'ladi?"
2. Ochiq topshiriq: "Uchadigan, suzadigan yoki robot mashina chiz."
3. Detallar: tugma, qanot, energiya manbai, oynalar.
4. Taqdimot + refleksiya.

Baholash:

- originallik
- g'oya oqimi
- detallashtirish

5-mashg'ulot. "Tabiatdan ilhomlangan rasm" (Kuzatuv + fantaziya)

Yosh: 4–6 yosh

Maqsad: real idrok va fantaziyani uyg'unlashtirish.

Jihoz: barglar, gullar, qog'oz, bo'yoq.

Jarayon:

1. Kuzatish: barg shakli, rang, tomirlar.
2. Topshiriq: "Bargni nimaga aylantirish mumkin?"
3. Ijod: bargdan qush, baliq, kapalak obraz.
4. Refleksiya: "Nima uchun shuni tanlading?"

Baholash:

- originallik
- moslashuvchanlik
- refleksiya

6-mashg'ulot. "Musiqqa eshitib rasm yaratamiz" (Emotsional ifoda)**Yosh:** 5–7 yosh**Maqsad:** emotsional tasavvur, ranglar orqali ifoda, kreativ tafakkurni rivojlantirish.**Jihoz:** musiqqa, bo'yoq, qog'oz.**Jarayon:**

1. Musiqqa tinglanadi (1–2 daqiqa).
2. Topshiriq: "Musiqani rang bilan chiz."
3. Tarbiyachi savoli: "Bu musiqqa qanday kayfiyat?"
4. Refleksiya: "Men shu rangni tanladim, chunki..."

Baholash:

- originallik
- detallashtirish
- refleksiya

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan nazariy tahlillar hamda metodik yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirish muhim pedagogik vazifa ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy faoliyat bolalarda tasavvur, fantaziya, obrazli tafakkur va ijodiy tashabbusni rivojlantirishda samarali pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur faoliyat jarayonida bolalar erkin fikrlash, muammoli vaziyatlarda ijodiy yechim topish hamda o'z g'oyalarini badiiy obrazlar orqali ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqot davomida kreativ shaxsning pedagogik modeli ishlab chiqilib, uning motivatsion-qadriyatli, kognitiv-kompetensiyaviy, faoliyat-amaliy, emotsional-irodaviy, kommunikativ hamda refleksiv-baholovchi komponentlari asoslab berildi. Ushbu komponentlar asosida bolalarda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar tizimi taklif etildi.

Shuningdek, tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini metodik bloklar (motivatsion–tasavvuriy, muammoli–ijodiy, noan'anaviy texnikalar hamda refleksiv–taqdimot bosqichlari) asosida tashkil etish bolalarda kreativ fikrlash indikatorlari – originallik, moslashuvchanlik, g'oyalar oqimi, detallashtirish, mustaqillik va refleksiya ko'rsatkichlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini kreativ fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar asosida tashkil etish maqsadga muvofiq.
2. Mashg'ulotlarda ochiq ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va noan'anaviy tasviriy texnikalardan keng foydalanish bolalarda kreativlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.
3. Bolalarning kreativ rivojlanish darajasini aniqlash uchun monitoring indikatorlari (originallik, moslashuvchanlik, g'oyalar oqimi, detallashtirish, refleksiya) asosida baholash tizimini joriy etish tavsiya etiladi.
4. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarning erkin fikrlashi va ijodiy tashabbusini qo'llab-quvvatlovchi psixologik qulay muhit yaratish zarur.
5. Tarbiyachilar uchun tasviriy faoliyat orqali kreativlikni rivojlantirish metodikasiga oid metodik qo'llanmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Mazkur tavsiyalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirish hamda kreativ shaxs sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr). –T., 2022. – 96 b.
3. Adizov B. R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. –T.: Fan, 2007. – 218 b.
4. Vigotskiy L. S. Voobrazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste. – M.: Prosveshcheniye, 1967. – 92 b.
5. Komarova T. S. Izobrazitel'naya deyatelnost v detskom sadu. Programma i metodicheskie rekomendatsii. – M.: Mozaika-Sintez, 2010. – 56 b.
6. Podguzova E. E. Kreativnost lichnosti: vozmojnosti razvitiya v usloviyax vuza. – Smolensk: SGII, 2011. – 119 b.
7. Finnish National Agency for Education. National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (ECEC). – Helsinki, 2022.
8. Ministry of Education Singapore. Nurturing Early Learners (NEL) Framework. – Singapore, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.